

Questionário Especialistas

Olá! Você está prestes a participar de uma pesquisa científica, por favor leia as informações abaixo com atenção.

#1 - Esse questionário tem como única finalidade a coleta de dados estatísticos referentes a PERCEPÇÃO DE ESPECIALISTAS NA ÁREA DA SAÚDE/EDUCAÇÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL voltados à ADOLESCENTES. Tal pesquisa é conduzida pelo Prof.MSc. Emerson Flamarion da Cruz (efcruz@usp.br).

#2 - Não será possível a sua identificação, ficando somente o registro de sua percepção/opinião a respeito do conteúdo das perguntas ao responde-las.

#3 - Os dados aqui coletados serão de uso estritamente científico e ao responde-lo a ciência e concordância com o acima exposto estará automaticamente acordada.

Desde já agradecemos a sua participação!

***Obrigatório**

Profissão: *

Sua resposta

Tempo de atuação (anos) em serviços voltados à Saúde/Educação do Adolescente: *

Sua resposta

Q1 - A IDADE do(a) Adolescente é possível fator causal na ocorrência de GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q2 - A IDADE do(a) Adolescente é possível fator causal na ocorrência de EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q3 - A IDADE do(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q4 - Independente do aspecto biológico, o GÊNERO do(a) Adolescente é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES(incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q5 - O GÊNERO do(a) Adolescente é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q6 - O GÊNERO do(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q7 - O GRUPO ÉTNICO a qual pertence o(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q8 - O GRUPO ÉTNICO a qual pertence o(a) Adolescente é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES(incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q9 - O GRUPO ÉTNICO a qual pertence o(a) Adolescente é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q10 - No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q11 - No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q12 - O fato da MÃE do(a) Adolescente ter experimentado gravidez na adolescência (incluindo abortos) é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q13 - A REALIDADE FINANCEIRA em que vive o(a) Adolescente é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q14 - A REALIDADE FINANCEIRA em que vive o(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q15 - A REALIDADE FINANCEIRA em que vive o(a) Adolescente é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q16 - A REALIDADE FINANCEIRA em que vive o(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q17 - A ESCOLARIDADE do(a) Adolescente é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q18 - A ESCOLARIDADE do(a) Adolescente é possível fator causal na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q19 - A ESCOLARIDADE do(a) Adolescente é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q20 - A EVASÃO ESCOLAR é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q21 - A EVASÃO ESCOLAR é possível fator causal no na presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO ? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q22 - A presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO é possível fator causal no No.DE GESTAÇÕES (incluindo abortos) experimentados pelo(a) Adolescente? *

- Sim
- Não
- Não Sei

Q23 - A presença do(a) Adolescente no MERCADO DE TRABALHO é possível fator causal na EVASÃO ESCOLAR? *

- Sim
- Não
- Não Sei

ENVIAR

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#)

Google Formulários

